

A magyarországi intenzív ellátásra vonatkozó elégedettségi vizsgálat digitális útjának kezdeti lépései

Sinka Fruzsina Mária¹, Dr. Sándor Zoltán²

¹ Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

sinka.maria03@gmail.com

1125 Budapest Kútvölgyi út 2.

² Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudományi Módszertan Tanszék

sandor.zoltan@uni-bge.hu

1165 Budapest Diósy Lajos utca 22-24.

Összefoglaló: Egészségügyi fejlesztésekhez sokszor nem elég belső felméréseket végezni, érdemes az ellátást igénybe vevő páciensek véleményét is kikérni. Míg a páciensek megkérdezése már egyre inkább elterjedt gyakorlat Magyarországon, az már kevésbé ismert lehetőség, hogy az ő válaszadási képtelenségük esetén akár hozzátartozókon keresztül is mérhető az ellátásra és annak minőségére vonatkozó elégedettség. Jelen kutatás a Szegedi Tudományegyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének osztályain gyűjtött adatokat egy, az osztály gyakorlatát figyelembe vevő, specifikusan adaptált kérdőív segítségével. A kérdőív alapja a nemzetközileg is elismert FS-ICU-24 kérdőív volt. Az adatokból három indikátor került kiszámításra: elégedettség az ellátással, elégedettség a döntéshozással és az ezeket összegző általános elégedettség. A kitöltők válasza alapján mindhárom érték jól szerepelt (90% feletti értékek). A szöveges válaszok, illetve a skálázott válaszok értékeinek egymáshoz hasonlítása négy fejlesztendő területet jelölt ki az osztály vezetői számára, úgy, mint a Döntéshozási folyamat átláthatósága, az Erzelmi támogatás, a Tájékoztatás és a Várakozás körülményeinek javítása. Az elemzés során tehát sikerült fejlesztési területeket azonosítani és fejlesztési javaslatokat megfogalmazni, így a kutatás eredményesen zárult.

Bevezetés

Egészségügyi fejlesztésekhez sokszor nem elég belső felméréseket végezni, érdemes az ellátást igénybe vevő páciensek véleményét is kikérni. Míg a páciensek megkérdezése már egyre inkább kezd elterjedt gyakorlattá válni Magyarországon, az már kevésbé ismert lehetőség, hogy az ő válaszadási képtelenségük esetén akár hozzátartozókon keresztül is mérhető az ellátásra és annak minőségére vonatkozó elégedettség.

Háziorvosi ellátást követően viszonylag könnyű összegyűjteni az elégedettségre vonatkozó értékelést, hiszen jellemzően saját lábán érkezik és

távozik a páciens a rendelől, cselekvőképesen. Mi a helyzet azonban akkor, ha valaki az intenzív osztályon fekszik, és esetleg magánál sincs, hogy értékelni tudja az ellátást? Jó az nekünk, ha kiesik a páciensek által nyújtott visszajelzés az ellátás folyamataival, körülményeivel kapcsolatban? Ha tartjuk magunkat ahhoz az állításhoz, hogy minden vélemény fontos és számít; természetesen a válasz az, hogy nem. Ha szeretnénk ezt pótolni, alternatív megoldások után nézve felmerülhet bennünk, hogy kérdezzük meg azokat, akik a pácienseken kívül szintén laikusként tekinthetnek az ellátás folyamataira: az osztályon gondozottak hozzátartozóinak is bizonyára van véleményük; ráláthatnak, rámutathatnak olyan dolgokra, amelyek erősítendőek, hibákra, amelyek kiküszöbölendőek lennének, így járulva hozzá végső soron ismét csak az ellátás minőségének fejlesztéséhez. A minőségmenedzsment nyelvére lefordítva a lényegét: ezzel a módszerrel igazából a Donabedian modell szerinti struktúrával, azaz a tárgyi feltételekkel, környezettel, szabályozással; illetve a folyamattal, tehát a mindennapos tevékenységekkel, munkával és történésekkel kapcsolatban várunk visszajelzéseket. [1, 2, 3]

A külföldi és hazai szakirodalmat áttekintve a magyarországi intenzív ellátásra vonatkozó elégedettségi vizsgálattal kapcsolatos publikáció nem volt fellelhető. Az elmúlt években külföldön megjelent egy újfajta kérdőív, ami elsősorban nem az ellátásban részesülő pácienseket célozza, hanem a bent fekvők hozzátartozóit. Egyre több kutatás teszi fel a kérdést: megfelelő képet adhat az intenzív osztályos ellátásról a hozzátartozókat célzó kérdőívek eredménye? Nehéz erre választ találni, hiszen speciális jellemzők (pl. eszméletlenség) miatt ritkán van igazán jó összehasonlítási alapunk, nehéz azt gondolni, hogy a páciensek és hozzátartozóik is ugyanolyan minőségben képesek lennének a helyzet megítélésére és a kérdőívek kitöltésére. Ennek a kérdésnek a vizsgálatára fejlesztették ki a Patient Satisfaction in the Intensive Care Unit (PS-ICU-23) és Family Satisfaction in the Intensive Care Unit (FS-ICU-24) kérdőívparost.

A páciensek és hozzátartozóik közti összhanggal kapcsolatban pozitív és negatív példával egyaránt szolgálhat a szakirodalom; svájci kutatás eredményeképpen például az lett kimondva, hogy a legközelebbi hozzátartozók megkérdezése megfelelően tudja helyettesíteni a páciensek véleményét. [4, 5] Ezzel szemben egy spanyol kutatásból az az eredmény született, hogy mivel a hozzátartozók és páciensek véleménye nem mutat pontos egyezést, csak akkor jó hozzátartozókat kérdezni, ha a pácienseket egyáltalán nem lehet. [4, 6] Ez utóbbi nézőpontot foglalta el egy kínai kutatás eredménye is. [7]

Célkitűzés

Jelen kutatás célja, hogy elindítsa a külföldön már működő, intenzív osztályon kezelt páciensek hozzátartozóinak elégedettségét vizsgáló módszertan és gyakorlat digitális formájú meghonosulását hazánk egészségügyi intézményeiben. A kutatás hosszútávú célja, hogy egy olyan, országos szinten bárhol alkalmazható digitális eszköztárat és módszertant alakítsunk ki, amely a már meglévő ellátási gyakorlathoz illeszkedve válik alkalmassá az intenzív ellátásra vonatkozó elégedettség mérésére.

Módszer

Első lépésként az angol nyelvű FS-ICU-24 kérdőív került megvizsgálásra és fordításra. Második lépésként pedig a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben (SZTE AITI) történt meg egy tesztelési adatfelvétel és elemzés a módszertan gyakorlatba ültethetőségének vizsgálatára.

A SZTE AITI osztályain fekvő páciensek hozzátartozói lettek felkérve a kutatásban való részvételre a 2022.07.01. és 2022.10.15. közötti időszakban. (A vizsgálathoz előzetesen engedélyt az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottság adott.) Az alanyok megkeresése munkanapokon, munkaidőben zajlott, az alábbi bevonási kritériumok mentén: Bevonható lehet az, akinek hozzátartozója az osztály ápolója; akinek ezen hozzátartozója legalább 36 órája fekszik az osztályon; aki a kérdőíves felmérésre hajlandóságot mutat; aki elmúlt 18 éves; aki magyar állampolgárságú; és aki teljes cselekvőképességgel rendelkező személy. Az adatok gyűjtése papír alapú kérdőívekkel zajlott, ezek később az adattisztítást követően, az MS Excel 2020 táblázatkezelő program Adatelemzés bővítményével kerültek összegzésre és elemzésre.

A kérdőív az angol nyelven publikált FS-ICU-24: Family Satisfaction in the Intensive Care Unit mérőeszköz alapján került kidolgozásra. [8] A gyakorlati megvalósítás során a kérdőív fordításán kívül más változtatások is eszközölésre kerültek a helyi sajátosságok figyelembevételével, a szakirodalom áttekintését követő megfontolások miatt vagy az osztályon dolgozók kérésének megfelelően. Ilyen volt például, hogy az ötfokozatú skála hatra egészült ki, hogy ezzel elkerülhető legyen a semleges, középső válaszokhoz való ragaszkodás, valamilyen irányba mindenképpen el kelljen döntenie a kitöltőnek, hogy elégedett-e az adott pontban megfogalmazottakkal, vagy sem.

Az adatok elemzése a kérdőív származási helye által publikált elemzési útmutató szerint történt. [9] Ez alapján három elégedettségi százalék került

kiszámításra, mely indikátorok az alábbiak: elégedettség az ellátással (EE), elégedettség a döntéshozással (ED), valamint általános elégedettség (ÁE). Az útmutató alapján meghatározásra került, hány hiányzó értéket visel el egy eset, és mi az a szám, ami felett az adott kérdőívet az elemzésből ki kell zárni. Amennyiben több mint 30%-a hiányzott az adott indikátor kialakításához szükséges válaszoknak, az adott indikátor abból a kitöltésből nem került kiszámításra. Az egyes kérdésekre adott válaszok átlagai rangsorolva is elkülönültek, így felfedve, melyek azok a fejlesztendő területek, amelyekkel a válaszadók a leginkább elégedetlenek.

További vizsgálatként interjúk is készültek a kérdőív kitöltésének folyamatában résztvevő osztályvezető ápolóval és pszichológussal a kérdőíves rendszer működéséről és tapasztalatairól, annak a mindennapi gyakorlatba történő implementálási lehetőségeiről. Az interjú egyik része személyes véleményükre kérdezett rá, míg másik része a kitöltés folyamatának részleteire, hogy összegzésként a kvantitatív elemzés eredményeit kvalitatív jellemzőkkel is ki lehessen egészíteni a kapott összefüggések árnyalása érdekében.

Eredmények

A vizsgálati időszakban 22 kérdőívet töltöttek ki. A kérdőívek eredményeiből származó három indikátor leíró statisztikai jellemzőit az 1. Táblázat mutatja be.

1. Táblázat: Leíró statisztika jellemzői

Jellemző	EE	ED	ÁE
Darabszám	21	21	20
Átlag \pm Szórás	95,46 \pm 6,72	91,99 \pm 10,96	93,98 \pm 7,89
Medián	97,37	95,45	96,89
Módusz	100	100	100
Terjedelem	27,78	38,89	30,56
Minimum	72,22	61,11	69,44
Maximum	100	100	100

Az elégedettségi indikátorokhoz tartozó gyakoriságokat az 1. Ábra diagramja szemlélteti.

1. Ábra: Hisztogramok elégedettségi indikátoronként

Az egyes kérdésekre adott válaszok elégedettségi értékeit külön figyelembe véve, a 95%-nál rosszabbul teljesítendő kérdéseket a 2. Táblázat mutatja be.

2. Táblázat: 95% alatti összelégedettséggel rendelkező kérdések

Elégedettségi érték	Kérdés
73,33%	Mennyire érezte magát a döntéshozási folyamat részesének?
88,64%	Mennyire elégedett Ön a várakozásra kijelölt helyiség légkörével?
88,89%	Mennyire szólhatott bele hozzátartozójának ápolásába, figyeltek-e az Ön meglátásaira?
90,00%	Mennyire elégedett Ön a várakozásra kijelölt helyiség felszereltségével?
90,48%	Mennyire volt Ön elégedett az ápolók által nyújtott tájékoztatás rendszerességével?
90,48%	A személyzet eltérő tagjai által kapott tájékoztatás mennyire volt egybecsengő, koherens?
92,05%	Mennyire volt Ön elégedett az orvosok által nyújtott tájékoztatás érthetőségével?
92,86%	Hogyan bántunk Önnel? Mennyire elégedett azzal, amilyen érzelmi támogatást nyújtott az ellátást végző személyzet?
92,86%	Mennyire volt Ön elégedett az ápolók által nyújtott tájékoztatás érthetőségével?

Következtetések

A hozzátartozók elégedettsége összességében nem múlta alul az ötös skálán értelmezett négyes értéket, tehát a jó kategóriában maradt. Az eredményekből az alacsony kitöltési esetszám ellenére is értékes következtetéseket lehetett levonni, hiszen a fejlesztendő területek keresése inkább a mutatók egymáshoz való viszonyulásán alapult, mintsem konkrét értékek eléréséről vagy el nem éréséről.

A vizsgálati időszak során kitöltött kérdőívek alapján legalább egy fejlesztési terület azonosíthatóvá vált. Általánosabb területekre csoportosítva, az osztály dolgozóival közösen az alábbi fejlesztendő területeket lettek kiemelve: Döntéshozási folyamat átláthatósága, Érzelmi támogatás, Tájékoztató és Várakozás körülményei.

A kutatás során a SZTE AITI osztályain végzett felméréshez szükséges kérdőív és módszertan sikeresen kidolgozásra került. Megtörtént a hozzátartozók egy részének az elégedettségi kérdőíves felmérése, valamint a dolgozók hozzáállásának és meglátásainak felmérése, a kérdőív és módszertan gyakorlatba ültethetőségének vizsgálata. A felmérés során nyert adatok elemezve lettek és fejlesztési javaslatok kerültek megfogalmazásra. Az adatok elemzésével, és az interjúk kiértékelésével több irány is megfogalmazódott, melyekkel a jövőben a kérdőív és a módszertan is fejleszthető, továbbá a visszajelzések alapján, az elvégzett kutatás a fejlesztésekhez jó alapot biztosít.

Megerősítésre került a kitöltők részéről is, hogy szeretnék, ha a kérdőív online formában is rendelkezésükre állna, véleményük szerint egyértelműen segítené a válaszadásokat. Tehát a digitális irány mindenképpen előre mutató lenne, természetesen betartva az adatvédelmi szabályokat.

Bízunk benne, hogy az elért eredmények és az azok alapján indított fejlesztések hosszútávon az osztály életében, és így közvetve az ellátás minőségében is javulásokat eredményeznek, a megfogalmazott tanulságok hasznosnak bizonyulnak. Reméljük, hogy az így elindított elégedettségmérés továbbra is működni fog, annak módja fokozatosan egyre inkább az osztály, a páciensek, és hozzátartozóik igényeire lesz szabva; így téve a vélemények kérését, fogadását, feldolgozását, és az azokból való tanulást a mindennapi gyakorlat szerves részévé.

Hivatkozások

- [1] Belicza Éva, Lám Judit: Egészségügyi minőségbiztosítás e-book, Semmelweis Egyetem, 2013
- [2] Balázs Péter: Általános és egészségügyi menedzsment, Semmelweis Kiadó, 2006
- [3] Semmelweis Egyetem: Intenzív terápia, 2012

- [4] Sinka Lászlóné Adamik Erika: Egészségügyi szolgáltatók belső minőségügyi rendszere, Semmelweis Egyetem, 2019
- [5] K. H. Stricker, O. Kimberger, L. Brunner, H. U. Rothen: Patient satisfaction with care in the intensive care unit: can we rely on proxies?, *Acta Anaesthesiol Scand.* 2011 Feb;55(2):149-56.
<https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2010.02293.x>
- [6] Holanda Peña M. S., Talledo N. M., Ots Ruiz E., Lanza Gómez J. M., Ruiz Ruiz A., García Miguelez A., Gómez Marcos V., Domínguez Artiga M. J., Hernández Hernández M. Á., Wallmann R., Llorca Díaz J., Proyecto HU-CI: Satisfaction in the Intensive Care Unit (ICU). Patient opinion as a cornerstone, *Med Intensiva.* 2017 Mar;41(2):78-85.
<https://doi.org/10.1016/j.medin.2016.06.007>
- [7] Veronica Ka Wai Lai BSocSc, Johnson Ching-Hong Li MPhil PhD, Anna Lee MPH PhD: Psychometric validation of the Chinese patient- and family satisfaction in the intensive care unit questionnaires, *J Crit Care,* 2019 Dec;54:58-64.
<https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2019.07.009>
- [8] FS-ICU-24: Family Satisfaction in the Intensive Care Unit
<https://fsicu.org/wp-content/uploads/FS-ICU-24R-18mar19.pdf>
- [9] Calculating summary scores for the FS-ICU 24R
<https://fsicu.org/wp-content/uploads/FS-ICU24R-Scoring-Instructions-.pdf>